

FUQAROLARNING SHAXSIY HUQUQ VA ERKINLIK LARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6622933>

Davronova Umida Abdullo qizi

*Buxoro viloyat yuridik texnikumi
sud-huquqiy faoliyat 1-kurs talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada mamlakatimiz mustaqillik yillaridan to bugungi kunga qadar shaxslarning huquq va erkinliklari sohasida amalga oshirgan islohotlar, qabul qilingan farmonlar haqida so'z ketadi. Shuningdek, mamlakatimiz konstitutsiyasida shaxsiy huquq va erkinliklarning kafolatlanganligi, Prezidentimiz tomonidan bu sohaga doir kiritilgan yangilik va o'zgartirishlar o'z ifodasini topgan.*

Annotation: *This article deals with the reforms carried out in the field of human rights and freedoms, decrees adopted since the years of independence. found its expression.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются реформы, проведенные в сфере прав и свобод человека за годы независимости, принятые указы нашли свое выражение.*

Kalif so'zlar: *demokratiya, ombudsman, deklaratsiya, suverenitet, vijdon erkinligi, shaxsiy huquqlar, ijtimoiy va iqtisodiy huquqlar.*

Keywords: *democracy, ombudsman, declaration, sovereignty, freedom of conscience, personal rights, social and economic rights.*

Ключевые слова: *демократия, омбудсмен, декларация, суверенитет, свобода совести, личные права, социальные и экономические права.*

Har bir inson tug'ilganda unga davlat tomonidan ta'minlanadigan bir qator huquq va erkinliklar beriladi. Ular insonlarning bu hayotda munosib yashashini ta'minlaydi. Shaxsiy huquqlar fuqarolarning hayoti, sog'ligi, e'tiqodi bilan bog'liqdir. Bugungi kunda dunyoning ko'pchilik mamlakatlari demokratik huquqiy davlat barpo etish yo'lidan bormoqda. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, unda "O'zbekiston suveren demokratik respublika" deb yozib qo'yilgan. Demokratik davlatda esa shubhasiz inson manfaatlarini bosh ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, Konstitutsiyada fuqarolarning huquq va erkinliklari uch guruhga bo'lib mustahkamlangan. Bular, "Shaxsiy huquq va erkinliklar", "Siyosiy huquqlar", "Ijtimoiy va iqtisodiy huquqlar". Shaxsiy huquq va

erkinliklarni odatda, tabiiy huquqlar deb ham deb atasa bo'ladi. Ularga har bir davlat fuqarolari ega. Shaxsiy huquq va erkinliklarga yashash, shaxsiy daxlsizlik, vijdon erkinligi kabi huquqlar misol bo'ladi. Jumladan mamlakatimizdagi barcha fuqarolar tili, dini, irqi, millati, ijtimoiy kelib chiqishi va mavqeyidan qat'iy nazar qonun va sud hokimiyati oldida teng bo'lib yuqoridagi huquq va erkinliklarga egadirlar. Bulardan siyosiy huquqlar fuqarolarning bevosita davlat faoliyatida ishtirok etishi, nomzodlarni saylashi, siyosat va davlat faoliyati haqida o'z fikrlarini bildirishi uchun imkoniyat beradi. Shaxsiy huquqlardan farqli o'laroq siyosiy huquqlar faqat ma'lum bir davlat tomonidan o'sha davlatning fuqarosi bo'lgan insonlarga taqdim etiladi. Ya'ni chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar ulardan foydalana olmaydi. Fuqarolarning ijtimoiy va iqtisodiy huquqlariga mulkdor bo'lish, mehnat qilish, erkin kasb tanlash, dam olish, ijtimoiy ta'minot olish, bilim olish va shu kabi bir qator huquqlar va erkinliklarni ko'rsatish mumkin. Bu huquq va erkinliklarni ta'minlashni esa davlat o'z zimmasiga oladi.

Ikkinchi Jahon urushi 1939-1945 – yillarni o'z ichiga olgan bo'lib, unda millionlab insonlarning huquqlari, sha'ni, qadr-qimmatini poymol qilindi. Qanchadan-qancha insonlar boshpanasiz qoldi. Shunday vaziyatda bunday xunrezliklar qayta takrorlanmasligi uchun dunyoning ko'pgina mamlakatlari rahbarlari yig'ilib Birlashgan Millatlar Tashkilotiga asos soldi. Bu tashkilot tomonidan qabul qilingan "Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi" bu sohadagi ishlarning izchil va davomli bo'lishini ta'minladi. Mamlakatimiz ham mustaqillikka erishgan yillarda inson huquqlarini ta'minlash ustuvor maqsad etib belgilandi. Jumladan mamlakatimiz konstitutsiyasi g'oyalarini ishlab chiqishda "Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi" qoidalariga amal qilindi. Deklaratsiyani qo'llab-quvvatlash dasturiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining 1996-yil 31-noyabrdagi "Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi faoliyatini tashkil etish masalalari to'g'risida"gi Vazirlar Mahkamasining qarori Milliy markaz faoliyatining tashkiliy-huquqiy asosi hisoblanadi. Ayni paytda mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan insonlar huquqlari bo'yicha milliy institutlardan Oliy Majlis Inson huquqlari bo'yicha vakili hisoblangan Ombudsman, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi amaldagi qonunchilik monitoringi institutlari ham o'ziga yuklatilgan vazifalarni to'laqonli bajarish yo'lida xizmat qilib kelmoqda. Mulkdor bo'lish huquqiga ham O'zbekiston Respublikasi fuqarolari va mamlakatimizda yashovchi boshqa shaxslar mustaqillik natijasida erishdi.

Chunki sobiq tuzum davrida qabul qilingan konstitutsiyalarda bunday huquq yo'q edi.

Bir so'z bilan aytganda mamlakatimizda mustaqillikdan keyingi yillarda har jabhada misli ko'rilmagan ishlar amalga oshirildi. Inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlash maqsadida ko'plab qonunlar, farmonlar qabul qilindi hamda ijrosi ta'minlandi. Shuningdek, og'ir jinoyat sodir etgan shaxslarga belgilangan o'lim jazosi ham Prezident farmoni bilan 2008- yil 1-yanvarda jinoiy jazo turlari qatoridan olib tashlandi. Har bir shaxsning erkinligi va shaxsiy daxlsizligi huquqi konstitutsiyada ham mustahkamlandi. 2005-yil 8-avgustda "Qamoqqa olishga sanksiya berish huquqini sudlarga o'tkazish to'g'risida" Prezidentning navbatdagi Farmoni qabul qilindi. Bu bilan shaxs erkinligi va daxlsizligini ta'minlash kuchaytirildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z nutqlaridan birida shunday deydi: "Bizning faoliyatimiz eng muhim konstitutsiyaviy qoidaga – ijtimoiy adolat tamoyilini ta'minlashga qaratilishi shart. Ijtimoiy adolat – bu siyosiy qarashlari, jinsi, millati, tili va diniy e'tiqodidan qat'iy nazar, qonun oldida barcha fuqarolarning tengligini ta'minlashdir".

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O.T.Husanov "Konstitutsiyaviy huquq" Toshkent 2017.
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Toshkent 2019.
3. O.Karimova, "O'zbekiston davlati va huquqi asoslari", Toshkent 2019.
4. Sh.Sa'dullayev "Davlat va huquq nazariyasi", Toshkent 2021.
5. www.constitutsion.uz.